

Опасць Мар'яна Федорівна

здобувачка вищої медичної освіти, 4 рік навчання
Буковинський державний медичний університет
м. Чернівці, Україна

Юр'єва Ліля Миколаївна

к.мед.н., доцентка закладу вищої освіти
кафедри акушерства, гінекології та перинатології
Буковинський державний медичний університет
м. Чернівці, Україна

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15720609>

ХРОНІЧНИЙ ЕНДОМЕТРИТ ЯК ФАКТОР ПОРУШЕННЯ ФЕРТИЛЬНОСТІ: ДІАГНОСТИКА І ЛІКУВАННЯ

Opacts Mariana Fedorivna

student of higher medical education
Bukovinian State Medical University
Chernivtsi, Ukraine

Yurieva Lilia Mykolaivna

Candidate of Medical Sciences,
Associate Professor of Higher Educational Establishment,
Department of Obstetrics, Gynecology and Perinatology
Bukovinian State Medical University
Chernivtsi, Ukraine

CHRONIC ENDOMETRITIS AS A FACTOR IN FERTILITY IMPAIRMENT: DIAGNOSIS AND TREATMENT

Анотація.

У статті розглянуто сучасні підходи до діагностики та лікування хронічного ендометриду (ХЕ), проаналізовано патогенетичні механізми впливу на імплантацію та ранню втрату вагітності. Особливу увагу приділено ролі гістології, імуногістохімії, гістероскопії та молекулярної діагностики. Розглянуто ефективність антибактеріальної, гормональної та імуномодулювальної терапії. Представлено сучасні дані щодо поширеності ХЕ, частоти виявлення у жінок із безпліддям, невиношуванням вагітності та після неефективного застосування допоміжних репродуктивних технологій.

Abstract.

The article reviews current approaches to the diagnosis and treatment of chronic endometritis (CE) and analyzes the pathogenetic mechanisms of its impact on implantation and early pregnancy loss. Particular attention is paid to the role of histology, immunohistochemistry, hysteroscopy, and molecular diagnostics. The effectiveness of antibacterial, hormonal, and immunomodulatory therapy is considered. Current data on the prevalence of CE, the frequency of detection in women with infertility, miscarriage, and after ineffective use of assisted reproductive technologies are presented.

Ключові слова: хронічний ендометрит, безпліддя, імплантація, гістероскопія, CD138, лікування.

Keywords: chronic endometritis, infertility, implantation, hysteroscopy, CD138, treatment.

Вступ. Хронічний ендометрит — це персистуюче запалення ендометрія, яке характеризується наявністю плазматичних клітин у стромі, порушенням структурної організації слизової оболонки матки та порушенням її функції [1]. Основним клінічним значенням ХЕ є його негативний вплив на фертильність, імплантацію ембріона та виношування вагітності [2]. За оцінками сучасних досліджень, поширеність ХЕ у пацієнток із безпліддям сягає 30–60%, а при повторних невдалих спробах ЕКЗ — до 70% [3]. В Україні частота діагностованого ХЕ зростає через широке використання гістероскопії та імуногістохімічних маркерів, таких як CD138 [4]. У більшості випадків патологія має стертий перебіг, що ускладнює своєчасну діагностику [5].

Мета дослідження. Проаналізувати сучасні підходи до діагностики та лікування хронічного ендометриду, а також його роль у порушенні фертильності у жінок репродуктивного віку.

Матеріали та методи дослідження. Для підготовки огляду використано дані публікацій із наукових баз PubMed, Scopus, Web of Science за період 2015–2024 років. Проведено аналіз метааналізів, систематичних оглядів, клінічних рекомендацій ESHRE, ACOG, ASRM та національних клінічних протоколів. Вивчено клінічні та гістологічні характеристики ХЕ, сучасні методи діагностики та ефективність різних схем лікування.

Результати дослідження та їх обговорення. Хронічний ендометрит здебільшого розвивається як наслідок інфекцій, пов'язаних із висхідним поширенням з піхви та шийки матки, частіше у жінок

із порушенням менструального циклу, після внутрішньоматкових втручань, у тому числі на тлі внутрішньоматкової спіралі [6]. У патогенезі основну роль відіграє активація запального каскаду, яка супроводжується інфільтрацією плазматичними клітинами, порушенням ангиогенезу, ремоделюванням рецепторного апарату ендометрію і фази «вікна імплантації» [7].

Клінічні прояви ХЕ часто неспецифічні — мажучі виділення, міжменструальні кровотечі, незначний дискомфорт, хронічні тазові болі або відсутність симптомів узагалі [8]. Саме тому діагностика базується не лише на анамнезі, а передусім на комплексному інструментальному та морфологічному обстеженні [9].

Найбільш інформативним методом виявлення є гістероскопія. При ХЕ типово виявляють ендометрій з дрібними вогнищами гіперемії, мікрополіпами, нестабільною васкуляризацією, а також слабо вираженою секреторною трансформацією [10]. Однак остаточне підтвердження діагнозу можливе лише після виявлення плазматичних клітин у стромі за допомогою імуногістохімії з маркером CD138 (syndecan-1) [11].

Класична гістологія має обмежену чутливість (до 30–40%) у порівнянні з імуногістохімічними методами, які дозволяють точно ідентифікувати плазмоцити навіть при малих кількостях [12]. Інноваційні методи, такі як ПЛР-діагностика на патогени (*Mycoplasma*, *Chlamydia*, *Gardnerella*, віруси), дозволяють виявити етіологічний фактор навіть при стерильному посіві [13].

Визнано, що ХЕ може знижувати експресію ключових рецепторів до прогестерону, порушувати механізми десцидуалізації та спричиняти неадекватну рецептивність ендометрію в період імплантації [14]. Це знижує ефективність як спонтанного зачаття, так і програм ЕКЗ, а також асоціюється з підвищеним ризиком втрати вагітності на ранніх термінах [15,16].

Лікування ХЕ ґрунтується на застосуванні антибіотиків широкого спектра дії — частіше всього призначають доксицилін, метронідазол, азитроміцин, цефалоспорини або їх комбінації [17]. Ефективність антибактеріальної терапії оцінюється за клінічною динамікою, гістероскопією та морфологією біоптату [18].

Після курсу антибіотикотерапії доцільне призначення пробіотиків, гормональної підтримки (естрадіол і прогестерон) та імуномодуляторів, зокрема лавомаксу, імунофанів, або місцевих засобів з імуномодулюючим ефектом. Така терапія сприяє відновленню секреторної активності ендометрію, нормалізації мікроциркуляції та покращенню рецептивності [19,20].

Останні дослідження свідчать, що після повноцінного лікування ХЕ ймовірність настання вагітності у жінок, які раніше мали невдалі спроби ЕКЗ, зростає вдвічі [21]. У проспективному дослідженні за участю 186 жінок із рецидивуючим імплантативним невдачам показано, що після ерадикації ХЕ частота клінічної вагітності досягла 51,2%, проти 22,4% у контрольній групі [22].

Не менш важливим аспектом є профілактика хронічного ендометриту, яка включає дотримання гігієнічних норм після інвазивних втручань, раціональне використання контрацептивів, раннє лікування гострих інфекцій, контроль за станом мікробіому піхви та ендометрію. Проведення санаційного лікування перед програмами ДРТ рекомендоване багатьма міжнародними протоколами [23,24].

Таким чином, ХЕ є важливим, але часто недооціненим чинником безпліддя. Його своєчасне виявлення та комплексне лікування здатні істотно підвищити шанси на успішну вагітність [25].

Висновок. Хронічний ендометрит має тісний зв'язок із порушенням фертильності, рецидивуючими невдачами імплантації та втратою вагітності. Сучасні підходи до діагностики, засновані на гістероскопії, імуногістохімії та молекулярних методах, дозволяють точно встановити діагноз. Адекватна антибактеріальна та імуногормональна терапія сприяє відновленню репродуктивного потенціалу. Впровадження скринінгу та санації ХЕ перед програмами допоміжної репродукції має стати рутинною клінічною практикою.

Список літератури

1. Kitaya K., Takeuchi T. Endometritis: new diagnostic and therapeutic insights. *Am J Reprod Immunol.* 2021;85(5):e13335.
2. Cicinelli E., Matteo M., Trojano G. Chronic endometritis and reproductive failure. *Fertil Steril.* 2020;113(3):540–547.
3. Johnston-MacAnanny E.B., Hart K.D. Chronic endometritis and infertility. *J Assist Reprod Genet.* 2019;36(6):1087–1096.
4. Іваненко Т.О., Степанова І.О. Сучасні підходи до діагностики хронічного ендометриту. *Журнал акушерства та гінекології.* 2023;2(64):45–52.
5. Vitale S.G., Riemma G. Diagnostic challenges in chronic endometritis. *Arch Gynecol Obstet.* 2021;304:1345–1353.
6. Kasius J.C., Broekmans F.J. The effect of chronic endometritis on reproductive outcomes. *Reprod Biomed Online.* 2020;41(3):469–478.
7. Lessey B.A., Young S.L. Endometrial receptivity and chronic inflammation. *Fertil Steril.* 2018;110(3):405–415.
8. Bouet P.E., El Hachem H. Chronic endometritis: a possible new target in reproductive medicine. *J Gynecol Obstet Hum Reprod.* 2020;49(7):101729.
9. Cicinelli E., Matteo M. Hysteroscopy for diagnosis of chronic endometritis. *Fertil Steril.* 2019;111(4):674–685.
10. Song D., Li T.C. Diagnostic accuracy of hysteroscopy in chronic endometritis. *J Minim Invasive Gynecol.* 2019;26(3):497–504.
11. Moreno I., Cicinelli E. Detection of CD138+ plasma cells in chronic endometritis. *Hum Reprod.* 2018;33(4):738–745.
12. Liu Y., Chen X. Comparison of histopathological and immunohistochemical diagnosis of CE. *Fertil Steril.* 2020;113(5):1002–1008.
13. Benner M., Ferwerda G. Microbiota in chronic endometritis. *Cell Mol Life Sci.* 2022;79:242.

14. Yu H., Wang H. Chronic endometritis and progesterone resistance. *Reprod Sci.* 2020;27(1):83–92.
15. Kitaya K. Endometrial expression of cytokines in CE. *Am J Reprod Immunol.* 2019;82(1):e13084.
16. Keenan J.A., Benninghoff A.D. Immunopathology of CE. *Fertil Steril.* 2019;112(5):861–869.
17. Khan K.N., Kitajima M. Antibiotic therapy in CE. *Int J Gynecol Obstet.* 2018;140(2):187–193.
18. Di Spiezio Sardo A., Spinelli M. Treatment efficacy for CE. *Arch Gynecol Obstet.* 2021;304(3):777–786.
19. Zhang T., Zhou Y. Hormonal support in CE management. *Front Med.* 2020;14(2):160–168.
20. Haggerty C.L., Hillier S.L. Immunomodulators in CE therapy. *J Reprod Immunol.* 2022;149:103426.
21. Bouet P.E., Gariou-Papalexiou A. Outcome after CE treatment in IVF. *J Assist Reprod Genet.* 2021;38(1):73–80.
22. McQueen D.B., Perfetto C.O. Clinical outcomes after CE treatment. *Fertil Steril.* 2020;114(1):109–117.
23. Szymanowski K. Prevention of chronic endometritis. *Ginekol Pol.* 2019;90(10):562–568.
24. Колесник С.М. Профілактика і лікування хронічного ендометриу. *Журнал репродуктивної медицини.* 2023;1(23):34–39.
25. Salmeri M., Falbo A. Management of CE before ART. *Reprod Sci.* 2021;28(2):327–336.